

IQTISODIYOT VA QURILISHGA OID MASALALARNI MATEMATIK USULDA YECHISH

Bazar Husanov

dotsent

Vahobov Mehroj

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Nomozov D

Payariq tumai ixtisoslashgan maktab o‘quvchisi

Rizaqulov B

Paxtachi ixtisoslashgan maktab o‘quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702615>

Anatatsiya. Maqolada “oliy matematika” fanning aniq integralini iqtisodiy va qurilish masalalarini ishlab chiqarilgan, mahsukot miqdori, mahsulotdan tushadigan foyda, maksimal foyda va shu kabi ko‘plab masalalarga tadbiiq ko‘rsatilgan.

Kalit so‘z. Quyi chegara, yuqori chegara, foyda, taklif funksiyasi, miqdor funksiyasi, harajat funksiyasi, foyda funksiyasi, maksimal foyda, talab va taklif.

Biz ushbu masalda “Oliy matematika” fanning aniq integrali bulishi yordamida ko‘plab hayotiy masalalar geometriya mekanika, fizika masalalari berilgan holda uni iqtisod va qurilish masalalarga tadbiiqi bilan shug‘ilanamiz. Buning uchun quydagi aniq integralning ta‘riflari va formulalarni quydaqicha izohlaymiz. a dan b vaqt oralig‘ida qurilish tashkiloti ishchilari tamonidan ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori aniq integralni hisoblash uchun ishlatiladigan Nyuton –Leybnis formulasidan foydalanamiz.

$$\int_a^b f(x) = F(x) = F(b) - F(a) \quad (1)$$

Formula bilan topamiz. Bu yerda $F(x)$ funksiyaga $f(x)$ fuksiyaning boshlangich funksiyasi deyiladi, agar a ga aniq integralning quyi chegarasi deyiladi a ga aniq integralning quyi chegarasi b ga esa yuqori chigarasi deyiladi. Agar berilgan oraliqda $F'(x) = f(x)$ tenglik bajarilsa, $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi deyiladi. Boshlang‘ich funksiya $F(x)$ ni toppish uchun “oliy matematika” fanidagi integrallash jadvali deb ataluvchi va integralni hisoblash qoidalari foydalanamiz. (1) formulani ishlatishda $f(x)$ funksiya x tomonidan ishchining mehnat unimdorligi ifodalashni aytib o‘tamiz. Agar qurilish omborxonasiga a dan b vaqt oralig‘ida kelib tushadigan ashyolarni hisoblashda ham (1) formuladan foydalanamiz. Bunda biz $f(x)$ funksiyani birlik vaqt oralig‘ida omborxonaga keltirilgan mahsulot miqdori deb qabul qilishimiz kerak bo‘ladi. Berilga a vaqtdan b vaqtgacha ishlab chiqarish tashkilotini olgan foydasini hisoblash uchun ham (1) formuladan foydalanib tashkilotning oylik kvartal va bir yillik olgan foydasi topiladi. Bu holda $f(x)$ funksiyani x momendagi foyda deb olamiz.

Qurilish fermasining maksimal daromadi, xarajatni va foyda funksiyasi $f(x)$ berilgan bo‘lsa ma‘lum vaqt ichidan yalpi daromad umumiy xarajat va yalpi foydalarni topishda hamaniq integralni hisoblash uchun chiqarilgan (1) formula orqali hisoblab topishimiz mumkin bo‘ladi. Iqtisodiyotda zamonaviy ishlatilayotgan talab va taklif ilastiklikni hisoblash dolzarb bo‘lganiligini hisobga olib, agar talb va taklif funksiyasi $f(x)$ berilgan ularni ham (1) formula orqali hisoblashga

keltirib masala yechiladi. Ishlab chiqaruvchi fermalar va istimolchilarning miqdori talab funksiyasi bizga berilgan holda tejash miqdorini ham aniq integral yordamida hisoblaymiz. Yuqorida aytib o‘tilgan aniq integral yordamida hioblash mumkin bo‘lgan qurilishga va iqtisodiyotga oid bo‘lgan bir nechta masalalarni yechish usularini kelteramiz.

1-masala Sam kor afto mashina ishlab chiqarish zavodi ishchilarining kunlik ishlab chiqarish unimdorligi (ish kuni 7 soat)

$$y = -0,09t^2 + 0,28t + 10,06$$

Funksiya bilan ifodalangan (t vaqt soat hisobida y esa mahsulotlar aftomobil uchun kerakli mahsulotlar soni). Agar bir yilni dam olish kunlari va bayramlarni hisobga olib 260 kun deb hisoblasak, shu kunlar ichida qancha berlik mahsulot ishlab chiqaradi.

(1) formuladan $f(x) = -0,09t^2 + 0,28t + 10,06$ funksiyani ishlab chiqarish funksiyasi berilganligini hisbga nolib bir kunlik vaqt mobaynida qancha mahsulot ishlab chiqarishini quydagicha topamiz.

$$\int_0^7 (-0,09t^2 + 0,28t + 10,06) dt = [-0,03t^3 + 0,14t^2 + 10,06t]_0^7 = 66,67 ta$$

Bir yilda ishlab chiqarilgan mahsulotlar soniga teng $66,97 \cdot 260 = 17440 ta$ aytaylik avtomobil ishlab chiqarar ekan.

2-masala. Qurilish omborxonasiga olib kelinadigan qurilish mahsulotlari yoki matereallari $y = 0,008x^2 - 0,5x + 75$ birlik vat ichida omborxonaga olib kelingan mahsulot miqdori berilgan bo‘lsa sotuv fermasiga junatish esa $z = 0,004x^2 - 0,6x + 10$ funksiya orqali ifodalangan. Bunda x omborxonfning ish kunlari deb hisoblab 60 ish kunida omborxonada qolgan qurilish ashyolarining qolgan miqdorini toping.

x momentdagi oborxonadagi mahsulotlar miqdori $y - z = 0,004x^2 + 0,1x + 15$ formula orqali ifodalanishini topamiz va 60 kun ichida omborxonadan qolgan mahsulotlar miqdorining ushbu aniq inegralini hisoblashga keltiramiz.

$$\int_0^{60} (0,004x^2 + 0,1x + 15) dx = \left[\frac{0,004}{3}x^3 + \frac{0,1}{2}x^2 + 15x \right]_0^{60} = 1368 ta \text{ qurilish omborxonasiga}$$

60 kun ichida 1368 ta mahsulot qolganligini hisoblab topdik.

3-masala. Bozorga sotiladigan mahsulot miqdori $y = 0,006x^2 - 0,4x + 50$ formula bilan berilgan. Bunda x mahsulotni bozordan sotish kuni. Buni bir hafta ichida qancha mahsulot sotilganligini toping.

Mahsulot miqdori funksiyasi $f(x) = 0,006x^2 - 0,4x + 50$ berilgan bir hafta yani 7 kun ichida qanch amahsulot sotilganligini topish quydagi aniq integral orqali topiladi.

$$\int_0^7 (0,006x^2 - 0,4x + 50) dx = [0,002x^3 - 0,2x^2 + 50x]_0^7 = 340,886$$

4-masala. Qurilish tashkiloti uchun ishlab chiqarish obekti harajati $y = 50 + 0,12x^2$ Kvadrat funksiya bilan berilgan bir yilda qurilish tashkiloti qancha harajat qiladi.

Yuqorida aytilganidik harajat funksiyasi $y = 50 + 0,12x^2$ kvadrat fuksiya berilgani uchun bir yil ichida 12 oy hisobga olgan holda integralni hisoblaymiz

$$\int_0^{12} (50 + 0,12x^2)dx = [50x + 0,04x^3]_0^{12} = 629,12$$

5-masala. Talab funksiyasi $D(q) = -q^2 - 40q + 800$ va taklif funksiyasi

$S(q) = q^2 + 20q$ ($0 < q < 30$) berilgan. Bunda q mahsulot miqdori $D(q), S(q)$ lar mahsulot narxi so‘m hisobida bo‘lsa quydagilarni toping.

a) mahsulot soni va kelishuv narxini

b) ortiqcha talabni

d) ortiqcha ishlab chiqarishni

a) kelishuv narxini topish uchun $D(q)$ va $S(q)$ larni tenglashtiramiz

$-q^2 - 40q + 800 = q^2 + 20q$ tenglamani yechib $q = 10$ $q = -40$ larni topamiz (mahsulot miqdori manfiy bulgani uchun $q = 10$ ni tanlaymiz) bu qiymatni $D(q) = -q^2 - 40q + 800$ va $S(q) = q^2 + 20q$ ga quyib kelishuv narxini topamiz. $p = 10^2 + 20 \cdot 10 = 300$

b) ortiqcha talabni hisoblash uchun aniq integraldan foydalanamiz

$$\int_0^{10} (D(q) - p) dq = \int_0^{10} (-q^2 - 40q + 800 - 300) dq =$$

$$\left[\frac{q^3}{3} - \frac{40}{2}q^2 + 500q \right]_0^{10} = 266$$

d) ortiqcha ishlab chiqarishni topish uchun quydagi aniq integralni hisoblash kerak

$$\int_0^{10} (p - S(q)) = \int_0^{10} (300 - q^2 - 20q) dq = \left[300q - \frac{q^3}{3} - 10q^2 \right]_0^{10} =$$

$$= 300 \cdot \frac{1000}{3} - 1000 \approx 1666$$

6-masala. Korxonada raqobatdosh g‘ishtbloklarini ishlab chiqarmoqda. Talab va harajat funksiyalari mos ravishda

$D(q) = -q^2 - 25q + 1400$ va $C(q) = 0,1q^2 + 107,2q + 200$ bilan berilgan bo‘lsin. Bunda $D(q)$ mahsulot narxi, q kunlik ishlab chiqarilgan bloklar miqdori. A) Foyda eng ko‘p buladigan mahsulot miqdori va bahosini toping.

B) Ortiqcha istimolni maksimal foyda beruvchi bahoni aniqlang

a) Taklif funksiyasi maksimum foyda beruvchi mahsulot sonini topamiz. Buning uchun avvalo tushimni T bilan belgilab hisoblaymiz.

$T = D(q) \cdot q$ orqali topiladi $T = D(q) \cdot q = -q^3 - 25q^2 + 1400q$ unda foyda funksiyasi F bilan belgilab $F = T - C(q)$ funksiyaning ekstremumini topamiz buning uchun F da q buyicha hosila olamiz

$$F = T - C(q) = -q^3 - 25q^2 + 1400q - 0,1q^2 - 107,2q - 200$$

$F'(q) = -3q^2 - 50q - 0,2q + 1400 - 107,2 = -3q^2 - 50,2q + 1292,8$ statsional nuqtalarni topish uchun $F'(q)$ ni nolga tenglab q ni topamiz

$$-3q^2 - 50,2q + 1292,8 = 0 \quad q_1 = \frac{50,2-134,2}{2} = 14 \quad q_2 = \frac{50,2+134,2}{2} = 30,7$$

Ikkinchi hosilasi $F''(q)$ ni olamiz

$$F''(q) = -6q - 50,2 \quad F''(14) = -6 \cdot 14 - 50,2 = -134,2 < 0$$

Bulgani uchun $F(q)$ maksimumga $q = 14$ bo‘lganda foyada maksimum bo‘ladi. Endi mahsulotni narxini $D(14) = -14^2 - 25 \cdot 14 + 1400 = 854$ so‘m bo‘lar ekan. Demak har kuni foyda olish uchun 14 ta mahsulot 854 so‘mdan sotilishi kerak ekan.

b) Ortiqchaistimolni topamiz buning uchun quydagi aniq integralni hisoblaymiz.

$$\int_0^{14} (D(q) - D(14))dq = \int_0^{14} (-q^2 - 25q + 1400 - 854)dq = \left[-\frac{q^3}{3} - \frac{25}{2}q^2 + 546q \right]_0^{14} = 4272,4 \text{ ga teng bo'ladi.}$$

Xulosa qilib aytganda amaliyotda uchraydigan maksimalashterish va minimallashterish masalalarning hammasi ham chiziqli yoki chiziqsiz programalashterish masalalari shaklida modillashterish mumkin bulavermaydi. Ko'pgina amaliy ekstremal masalarning matematik modillarini funksiyalar to'plamida optimalashterish masalasiga keltiladi.

Bu yerda fan va mexanika xalq xo'jaligining juda ko'p tarmoqlarida keng tarqaladigan aniq integral tushunchasi va uning xossalarini qurilish va iqtisodiyot masalarini yechishga tadbirlarini kurdik. Jumlada bu yerda ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdori, mahsulotdan tushadigan foyda, maksimal foyda, talab va taklif funksiyalari kabi masalalarni yechishni kurib o'tdik. Bular xalq xo'jaligini muhim tadbirlaridan beri.

ADABIYOTLAR

1. Khusanov, B., Shodiev, K., & Vahobov, M. (2024, November). On exceptional directions of a homogeneous polynomial system of the second degree. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3244, No. 1, p. 020039).
2. Bazar, Khusanov, and Kulmirzaeva G. Abduganievna. "Singular Points Classification of First Order Differential Equations System Not Solved for Derivatives." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 3, 2021, pp. 448-450, doi:10.31149/ijie.v4i3.1533.
3. Matyokubov, B. P., & Saidmuradova, S. M. (2022). METHODS FOR INVESTIGATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF UNDERGROUND EXTERNAL BARRIER STRUCTURES OF BUILDINGS. RESEARCH AND EDUCATION, 1(5), 49-58.
4. Bolikulovich, K. M., & Pulatovich, M. B. (2022). HEAT-SHIELDING QUALITIES AND METHODS FOR ASSESSING THE HEAT-SHIELDING QUALITIES OF WINDOW BLOCKS AND THEIR JUNCTION NODE WITH WALLS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 829-840.
5. Egamova, M., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND THEIR EXTERNAL BARRIER STRUCTURES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 1), 186-191.
6. Nosirova, S., & Matyokubov, B. (2023). WAYS TO INCREASE THE ENERGY EFFICIENCY OF EXTERNAL BARRIER CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 145-149.
7. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). FUNKSIYA EKSTRUMLARINI IQTISODIY VA QURULISH MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI. *Gospodarka i Innowacje.*, 44, 11-16
8. Husanov, B., Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). TEKISLIKDA TO'G'RI CHIZIQ TENGLAMALARINI IQTISODIY MASALARNI YECHISHGA TADBIQI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(1), 11-14
9. Shodiyev, K., & Mehroj, V. (2024). Chiziqli tenglamalar sistemalarini yechish usullari. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 49-56.

10. Khusainov Shamshidin Yalgashevich, Shodiyev Kamoliddin Shamsiddin o‘g‘li, & Kim Dinara Vladislavovna. (2021). HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AND OPPORTUNITIES OF RECOVERY UNDER THE INFLUENCE OF PHYSICAL STRESS OF CHILDREN’S PRESCHOOL INSTITUTIONS OF SAMARKAND CITY. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 23-25. Retrieved from
1. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/136>
11. Khusanov, B., Kulmirzayeva, G. A., Vakhobov, M., & Ismailova, M. (2025, December). Stability analysis of trajectories in generalized-homogeneous systems and applications to photonic device optimization. In *Advanced Materials for Optics and Photonics: Chemistry and Engineering Perspectives (AMOP 2025)* (Vol. 14014, pp. 419-428). SPIE.